

SÍMBOLO PERDIDO NO TEMPO: UMA ANÁLISE DA FEIRA HIPPIE DE GOIÂNIA

A SYMBOL LOST IN TIME: AN ANALYSIS OF THE HIPPIE FAIR IN GOIÂNIA

Jéssica Lorryne Nunes Amorim 1

Instituto Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil

jesnunesamorim@gmail.com

<https://lattes.cnpq.br/8859344097441143>

<https://orcid.org/0009-0007-4502-6000>

Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar a Feira Hippie de Goiânia como espaço de memória coletiva e símbolo cultural da cidade. A investigação fundamenta-se em pesquisa bibliográfica e análise de relatos de autores que abordam a história e os significados atribuídos à feira. Os resultados indicam que o espaço se consolidou não apenas como centro de comércio popular, mas também como elemento constitutivo da identidade urbana goiana. Conclui-se que a feira desempenha papel relevante na preservação de memórias sociais e na ressignificação cultural do espaço público.

Palavras-chave: Espaço. Praça do Trabalhador. Feira Hippie. Estação Ferroviária. Processo histórico.

Abstract: This article aims to analyze the Hippie Fair of Goiânia as a space of collective memory and a cultural symbol of the city. The investigation is based on bibliographic research and the analysis of reports from authors who discuss the history and meanings attributed to the fair. The results indicate that the fair has been consolidated not only as a center of popular commerce but also as a constitutive element of Goiânia's urban identity. It is concluded that the fair plays an important role in preserving social memories and in the cultural resignification of public space.

Keywords: Space. Worker's Square. Hippie Fair. Train station. Historical process.

Agradeço à Mestra Sandra Rodart Araújo pela orientação e pelas valiosas sugestões, que foram fundamentais para o desenvolvimento e aprimoramento deste trabalho.

1. Introdução

O espaço urbano tem sido objeto de atenção crescente por parte de diferentes campos do conhecimento, revelando-se como território de múltiplas dimensões e significados. Mais do que suporte físico, a cidade é palco de práticas sociais, expressões culturais e disputas de memória, o que a torna uma fonte inesgotável de reflexão acadêmica. No caso brasileiro, tais questões ganham relevo diante das transformações aceleradas que remodelam constantemente a paisagem urbana e colocam em tensão o passado e o presente.

Entre os elementos que permitem compreender essa relação, a memória se destaca como dimensão essencial. Entendida como construção coletiva, ela não apenas conserva vestígios históricos, mas também orienta identidades, sentimentos de pertencimento e modos de habitar o espaço. Nesse sentido, estudar como as cidades guardam, esquecem ou ressignificam suas referências materiais e simbólicas é fundamental para compreender a vitalidade da vida urbana contemporânea.

Em Goiânia, a Feira Hippie e a Praça do Trabalhador constituem exemplos expressivos dessa dinâmica. A feira, reconhecida como a maior da América Latina em extensão ao ar livre, consolidou-se não apenas como espaço de comércio, mas também como território de sociabilidade, diversidade cultural e memória compartilhada. Já a Praça do Trabalhador, marcada pela presença da antiga Estação Ferroviária, evidencia os processos de transformação e disputas que atravessam os espaços centrais da cidade, oscilando entre preservação, abandono e reinvenção de usos.

Partindo desse contexto, este trabalho busca analisar a relação entre memória, identidade e espaço público, tomando a Feira Hippie de Goiânia como objeto central de investigação. O estudo procura compreender de que maneira práticas cotidianas, representações sociais e permanências materiais se articulam na produção de sentidos sobre a cidade, destacando a importância da memória como mediadora entre passado e presente.

Além de justificar-se pela relevância cultural e histórica do objeto empírico, a pesquisa contribui para o debate mais amplo sobre a preservação de identidades urbanas frente às pressões de modernização. O artigo organiza-se da seguinte forma: após esta introdução, apresenta-se a fundamentação teórica, que discute as relações entre cidade, memória e espaço público; em seguida, são expostos os procedimentos metodológicos e a análise empírica; por

fim, as considerações finais retomam as principais reflexões e apontam desdobramentos possíveis.

2. Fundamentação teórica

O interesse pelo estudo das cidades cresce de forma constante, mobilizando pesquisadores de diferentes áreas – da economia à história, da sociologia à geografia. Essa diversidade de olhares revela a complexidade da vida urbana e permite compreender a cidade não apenas como um espaço físico, mas como um organismo vivo, em permanente transformação. As dinâmicas sociais, as memórias coletivas, os processos de degradação e os mecanismos de ressignificação produzem realidades distintas, ainda que apresentem pontos de convergência. Nenhuma cidade é idêntica a outra, mas todas compartilham características que permitem comparações e, sobretudo, a identificação de singularidades.

De acordo com Brandão e Brito (2016), ao citarem Baesse (2004), a cidade possui a potencialidade de reconstruir sentidos da vida por meio da memória, atuando como espaço de resgate de experiências passadas. Tal como uma palavra desperta lembranças, também imagens, sons e cheiros podem provocar recordações, revelando a dimensão sensível do espaço urbano.

A memória, portanto, é central para a compreensão das práticas sociais e culturais. Halbwachs (1990) lembra que ela não é individual, mas socialmente construída e constantemente atualizada a partir das interações coletivas. Nesse sentido, espaços urbanos como feiras e mercados desempenham papel privilegiado, pois condensam vivências cotidianas, vínculos afetivos e identidades compartilhadas. A Feira Hippie de Goiânia constitui exemplo emblemático: além de ser a maior feira ao ar livre da América Latina, ela se consolidou como espaço simbólico de memória e identidade coletiva, justificando sua relevância para esta investigação.

Uma forma de compreender os indivíduos que compartilham um mesmo território urbano é recuperar o processo histórico que os conecta. A memória, nesse contexto, constitui um mosaico de fatos e experiências, agradáveis ou dolorosas, que conferem vitalidade à vida social e urbana. Holanda (2014) destaca que a força dos centros urbanos está justamente na coexistência de fluxos, atividades e encontros, os quais moldam tanto a circulação quanto a sociabilidade. Medeiros (2013), ao falar dos “cheios” e “vazios”, reforça que barreiras e acessos influenciam diretamente nos padrões de movimento das pessoas, estruturando práticas e representações.

Narrativas sobre a cidade, mesmo quando fragmentadas, são fundamentais para compreender as formas de vida e os modos de pensar e agir dos sujeitos que a habitam. A história urbana é coletiva e individual ao mesmo tempo, sendo atravessada por diferentes temporalidades e experiências. Halbwachs (1990, p. 143) sintetiza essa ideia ao afirmar que é sobre o espaço cotidiano – aquele que ocupamos, cruzamos e reconstruímos continuamente – que as categorias de lembrança se fixam e reaparecem.

Mas até que ponto a memória é reconstrução fiel do passado? Ela é seletiva ou totalizante? Pode transformar o real em figura poética, criando novas camadas de sentido? De fato, depoimentos e memórias individuais são permeados por pontos e contrapontos que revelam tanto permanências quanto ressignificações. Edifícios, praças e manifestações culturais tornam-se suportes dessa memória, funcionando como paisagens que percorrem o tempo, preservam recordações e ressignificam identidades.

Halbwachs (1990), citado por Giovanaz (2007), ressalta que a permanência de objetos materiais no espaço urbano proporciona sensação de continuidade, funcionando como ancoragem psíquica e social frente às mudanças. Benjamin (1992), também citado por Giovanaz (2007), acrescenta que preservar o passado é um direito do cidadão: resgatar do esquecimento aquilo que poderia redefinir nossa história é, antes de tudo, uma questão de identidade.

Nesse sentido, obras audiovisuais, fotografias e até mesmo narrativas orais cumprem papel semelhante ao de edifícios e monumentos: ambos despertam lembranças. A Praça do Trabalhador, onde se localiza a antiga Estação Ferroviária de Goiânia e ocorre a Feira Hippie, exemplifica essa dinâmica. O edifício tombado em estilo art déco, mesmo sem função definida, remete à era ferroviária no estado e representa, conforme Haesbaert (2004), um processo simultâneo de desterritorialização e reterritorialização: ao mesmo tempo em que se perdem referências antigas, novos usos e sentidos são atribuídos.

No início da construção de Goiânia, o discurso do progresso era central. A chegada da ferrovia simbolizava modernização, mas com o tempo, o “novo” também se tornou obsoleto. Como observa Possas (2001, apud Lanna, 2002), os trilhos, enquanto agentes modernizadores, carregavam consigo a ideologia de avanço e civilização. O esquecimento, portanto, não implica necessariamente destruição, mas transformação de sentidos. A Estação Ferroviária, apesar de tombada, enfrenta abandono e degradações, resultado não apenas de fatores estruturais e urbanísticos, mas também culturais, ligados à relação da população com seu patrimônio.

Esse movimento de apagamento é recorrente nas metrópoles modernas. Para Glessner (apud Carlos, 2007), a cidade parece destinada a ser sempre nova, substituindo vestígios do passado em nome da modernidade. Surge, então, a questão: qual a função da memória se tudo for constantemente substituído? Para Barda (2009), conhecer e valorizar as origens é condição fundamental de identidade; quando essas referências são destruídas, o indivíduo perde parte de si mesmo.

A memória urbana se manifesta em pontos de referência, tanto materiais quanto simbólicos. Palavras, sons, cheiros ou imagens funcionam como gatilhos de recordação. Nesse sentido, a Praça do Trabalhador e a Feira Hippie se configuram como espaços de memória múltipla, carregando percepções distintas a depender do sujeito que os vivencia. Silvestre (2016) ressalta que, desde sua infância, a praça era vista como lugar inseguro, associado à marginalidade. Já em seus relatos de campo, registra experiências de montadores de barracas, como Cleomar, que revelam a complexidade das dinâmicas sociais ali presentes, entre disputas, convivências e práticas de trabalho.

Essa multiplicidade de perspectivas revela o caráter teia da memória urbana: interconectada, plural, construída a partir de experiências pessoais e interpessoais. Tuan (1979) já afirmava que a paisagem é uma construção subjetiva, quase única para cada indivíduo, ainda que compartilhada em seu aspecto físico. Na Feira Hippie, como observa Silvestre (2016), a sobreposição de cheiros, sons, cores e encontros cria um ambiente híbrido e denso, marcado também pela presença de novos grupos sociais, como migrantes haitianos e peruanos, que atualizam as dinâmicas do espaço.

As feiras, de modo geral, constituem importantes fragmentos de memória social. Como observa Cosgrove (1998), toda paisagem contém significados simbólicos, frutos da apropriação e transformação do espaço pelos grupos sociais. Em Goiânia, as feiras representam a fusão entre o tradicional e o moderno, reafirmando identidades e práticas culturais mesmo em meio à modernização. A feira é espaço praticado, como defendem Certeau (1994) e Augé (2010): lugar onde se produzem representações, costumes e valores capazes de transformar a vida coletiva.

A história das feiras goianienses remonta à década de 1940. Em 1946, o prefeito Orivaldo Borges Leão instituiu a primeira feira-livre da cidade, integrando-a à política administrativa municipal (Jornal O Popular, nº 706, Ano VIII). Desde então, as feiras se consolidaram como parte da vida urbana, misturando práticas tradicionais e características modernas. Relatos de pioneiros como Virgínia Pereira Mendes e escritores como Bariani

Ortêncio registram a rotina da antiga feira da Rua 4, com suas casas de pau-a-pique, produtos locais e improvisado nas bancas. Tais descrições evidenciam como as feiras não eram apenas espaços de troca econômica, mas também de sociabilidade e memória coletiva.

Na década de 1970, surge um novo modelo com a Feira Hippie, inicialmente marcada pela venda de artesanato e posteriormente ampliada para abarcar produtos variados. Borges (2013) aponta que aspectos tradicionais ainda permanecem: a proximidade entre feirantes e fregueses, a prática da pechincha, o ambiente barulhento e festivo, a diversidade de produtos e o encontro entre diferentes grupos sociais.

A Feira Hippie, portanto, vai além de sua dimensão econômica ou espacial. Ela é um espaço de convivência, memória e identidade, considerado patrimônio histórico-cultural e socioeconômico por Carvalho, Mota e Wendland (2007). Sua importância não se restringe ao âmbito local: como lembra Décio Coutinho, a feira tornou-se referência regional e interestadual, atraindo turistas e compradores de diferentes localidades.

No entanto, assim como a Estação Ferroviária, a Feira Hippie enfrenta contradições. A ausência de políticas públicas consistentes para sua valorização e organização expõe fragilidades na gestão do patrimônio cultural urbano. Silva (1994) já alertava que as cidades, enquanto organismos vivos, precisam conciliar a permanência de valores históricos com as demandas da modernização. Caso contrário, corre-se o risco de ruptura entre passado e presente.

Dessa forma, a memória urbana deve ser entendida como construção dinâmica e coletiva, sustentada tanto por objetos materiais quanto por narrativas e práticas sociais. Mais do que um recurso nostálgico, ela é elemento vital para a identidade das cidades. Como afirma Jodelet (2001), as representações sociais organizam nossas relações com o mundo, orientam condutas e moldam identidades individuais e coletivas. Em Goiânia, a Feira Hippie se apresenta como exemplo concreto desse processo: um espaço que, ao mesmo tempo, preserva tradições, incorpora novas práticas e se mantém como símbolo de pertencimento para diferentes gerações.

3. Metodologia

A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de caráter descritivo e interpretativo, fundamentada predominantemente em revisão bibliográfica. Optou-se por esse delineamento em virtude da natureza do objeto de estudo – a memória urbana associada à Feira Hippie e à Praça do Trabalhador, em Goiânia –, que exige uma abordagem capaz de articular dimensões simbólicas, culturais e históricas.

A revisão bibliográfica concentrou-se em trabalhos que discutem a feira sob diferentes perspectivas, com destaque para Silvestre (2016), Borges (2013) e Carvalho, Mota e Wendland (2007), além de autores clássicos do campo da memória e do espaço urbano, como Halbwachs (1990), Tuan (1979), Cosgrove (1998) e Haesbaert (2004). Essa seleção buscou contemplar tanto estudos de caráter empírico, que oferecem descrições e interpretações situadas no contexto goianiense, quanto aportes teóricos de maior abrangência, que permitem relacionar o caso específico a debates mais amplos sobre cidade, identidade e memória.

O processo de análise pautou-se na identificação de três eixos principais: (i) a memória coletiva e sua atualização por meio de práticas sociais; (ii) a constituição de identidades culturais vinculadas aos usos e representações da feira; e (iii) o simbolismo urbano atribuído aos espaços que conformam a Praça do Trabalhador e a Feira Hippie. Para tanto, recorreu-se a uma leitura crítica e comparativa dos textos, privilegiando o método de análise de conteúdo (BARDIN, 2011), que possibilita a categorização e interpretação dos discursos produzidos pelos autores consultados.

Embora a pesquisa se concentre na literatura acadêmica existente, ela também se sustenta em um olhar interpretativo do pesquisador sobre a Feira Hippie enquanto fenômeno urbano e cultural, considerando sua relevância histórica e social. Tal postura interpretativa não se limita à descrição das fontes, mas busca evidenciar tensões, complementaridades e lacunas que atravessam a produção acadêmica sobre o tema.

Assim, a metodologia adotada possibilita compreender a Feira Hippie não apenas como um espaço comercial, mas como um território simbólico, atravessado por práticas de memória, disputas de identidade e dinâmicas de territorialização.

4. Resultados e Discussão

A análise da literatura consultada evidencia que a Feira Hippie de Goiânia consolidou-se como um espaço simbólico multifacetado, onde memória, identidade e economia urbana se entrelaçam. Mais do que um simples mercado a céu aberto, a feira tornou-se referência cultural e afetiva da cidade, articulando práticas cotidianas e representações coletivas.

Borges (2013) destaca que a feira assumiu um papel de marco cultural por reunir grupos sociais diversos em torno da comercialização de produtos artesanais e de moda popular. Tal aspecto permite compreendê-la não apenas como espaço de trocas econômicas, mas também como território de inclusão e circulação de diferentes estratos sociais. Esse caráter híbrido

aproxima a Feira Hippie das concepções de Halbwachs (1990), para quem a memória coletiva se constrói a partir de experiências compartilhadas que atualizam continuamente o vínculo entre indivíduos e grupos.

Silvestre (2016) reforça essa perspectiva ao sublinhar que a feira transcende sua função mercantil, configurando-se como espaço de sociabilidade, de convivência e de preservação de tradições. O autor aponta que sons, cheiros e práticas cotidianas constituem um repertório sensorial que reativa lembranças individuais e coletivas, transformando a feira em uma espécie de “arquivo vivo” da cidade. Essa leitura dialoga com Tuan (1979), ao considerar a paisagem urbana não apenas como realidade física, mas como construção simbólica mediada pela experiência sensível dos sujeitos.

Carvalho, Mota e Wendland (2007), por sua vez, enfatizam a capacidade de ressignificação constante da feira. Para os autores, a permanência do evento ao longo de décadas revela sua adaptabilidade às transformações urbanas, seja pela incorporação de novos públicos e produtos, seja pela reorganização espacial imposta pelas dinâmicas de planejamento da cidade. Tal plasticidade remete ao conceito de territorialização de Haesbaert (2004), que entende o espaço urbano como processo contínuo de desterritorialização e reterritorialização, no qual antigas funções são ressignificadas e novos significados emergem.

Esses elementos permitem compreender a Feira Hippie como um espaço que materializa a memória coletiva e reforça a identidade urbana de Goiânia, configurando-se como patrimônio cultural imaterial. Trata-se de um espaço onde permanência e mudança convivem de forma tensa, refletindo tanto o apego à tradição quanto as pressões da modernidade. Nesse sentido, a feira não apenas expressa a vitalidade cultural da cidade, mas também expõe suas contradições: de um lado, o reconhecimento de seu valor simbólico; de outro, os desafios relacionados à gestão do espaço, ao impacto econômico informal e às tensões entre preservação e transformação.

Assim, ao reunir dimensões econômicas, sociais e culturais, a Feira Hippie constitui-se em um laboratório vivo de memória urbana. Sua relevância extrapola o âmbito local, pois oferece pistas para compreender como espaços públicos de caráter popular se tornam depositários de identidades coletivas em cidades contemporâneas.

5. Conclusão

A presente pesquisa, que buscou compreender a Feira Hippie para além de sua função econômica, demonstrou que este espaço é, na verdade, um epicentro de memórias e um vetor de

afirmação da identidade urbana. Ao analisar o local sob a ótica da teoria proustiana, este estudo contribuiu para os debates sobre o patrimônio cultural ao propor que a materialidade dos edifícios se entrelaça com a imaterialidade das narrativas e das vivências afetivas. Essa abordagem reforça a necessidade de considerar a dimensão da memória na gestão e preservação de espaços urbanos históricos.

A relação do sujeito com o espaço, portanto, não é passiva. A inserção no ambiente urbano, ilustrada pela experiência na Feira Hippie e pelo contato com o edifício da Estação Ferroviária de Goiânia, constrói uma carga de memórias que se enraízam na identidade individual e familiar. Sob essa ótica, a Feira Hippie e o edifício tombado podem ser compreendidos não apenas como locais físicos, mas como reservatórios de história e afeto, que se manifestam nas narrativas de cada indivíduo. Como observa Proust (1992, p. 195), “uma hora não é apenas uma hora, é um vaso repleto de perfumes, de sons, de projetos e de climas”.

É importante ressaltar, contudo, que a presente análise se limitou a uma abordagem qualitativa inicial. Embora relevante, futuros estudos poderiam ampliar o escopo da investigação, por exemplo, por meio de metodologias quantitativas ou pela ampliação do recorte temporal. Diante do exposto, sugere-se que próximas investigações aprofundem a compreensão da Feira por meio de um extenso estudo de campo, focado na perspectiva dos feirantes e frequentadores. O objetivo seria não apenas registrar suas memórias, mas também analisar como o espaço da feira influencia suas práticas sociais, econômicas e culturais, investigando a Feira Hippie enquanto um organismo vivo e em constante transformação.

REFERÊNCIAS

BANDEIRA, A. C.; KNEIB, E. C. Procedimento de análise da paisagem urbana, caso de estudo praça do trabalhador em goiânia, go. In: **COLÓQUIO IBERO-AMERICANO PAISAGEM CULTURAL, PATRIMÔNIO E PROJETO**, 4., 2016, Belo Horizonte. Anais eletrônicos... Belo Horizonte: [s. n.], 2016.

BORGES, L. B. **Entre sons, aromas e sabores - As feiras em Goiânia: história, referência cultural e hibridação entre o moderno e o tradicional**. 2013. Dissertação (Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural) - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, 2013.

BRANDÃO, S. B. **A antiga linha férrea de Goiânia: De símbolo da modernidade à obsolescência**. 2017. Dissertação (Mestrado em Arquitetura – Projeto e Cidade) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017.

BRANDÃO, S. B.; BRITTO, P. D. A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE GOIÂNIA: patrimônio perdido na memória. In: **COLÓQUIO IBERO-AMERICANO PAISAGEM CULTURAL, PATRIMÔNIO E PROJETO**, 4., 2016, Belo Horizonte. Anais eletrônicos... Belo Horizonte: [s. n.], 2016.

CARVALHO, Gisélia; WENDLAND, Simoni; MOTA, Ana Maria G. da. O impacto no setor turístico-hoteleiro de Goiânia. **Boletim Goiano de Geografia**, v. 27, n. 3, p. 89-106, jul./dez. 2007.

CARVALHO, M. A. A.; MELO, C. S.; OLIVEIRA, C. D.; SANTOS, L. S. Turismo e desenvolvimento sócio espacial: identificando espaços e impactos do turismo de compras na cidade de Goiânia. In: **JORNADA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA REGIÃO DO CENTRO OESTE**, 2., 2008, Cuiabá. Anais eletrônicos... Cuiabá: [s. n.], 2008.

CERTEAU, M. **A Invenção do Cotidiano**. Petrópolis: Vozes, 1994. v. 1.

GRANDE, I. O.; BOAVENTURA, D. M. R. Contradições no centro tradicional de Goiânia: usos e transformações no espaço da praça cívica e Avenida Goiás. **Revista PerCursos**, Florianópolis, v. 16, n. 30, p. 74-98, jan./abr. 2015.

HALBWACHS, M. **A Memória Coletiva**. Tradução de Laurent Léon Schaffter. São Paulo: Vértice: Revista dos Tribunais, 1990. Título original: La mémoire collective.

LIMA, M. F.; MACHADO, L. A. (orgs.). **Formas e tempos da cidade**. Goiânia: Cânone Editorial: Ed. UCG, 2007.

NASCIMENTO, D. P. **Transformações territoriais em Goiânia: o cluster da 44**. 2017. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2017.

PROUST, M. **No Caminho de Swann**. In: PROUST, M. **Em Busca do Tempo Perdido**. São Paulo: Ediouro, 1992. v. 1.

SILVESTRE, B. S. **Calças jeans como suporte para pensar o consumo – Uma etnografia na Feira Hippie de Goiânia**. 2016. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016.